

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JOSEPH R. ARIATE, DHM

Assistant Professor II

Bohol Island State University -Main Campus

joseph.ariate@bisu.edu.ph

“BAGO MAHULI ANG LAHAT”

Lahat ng bagay sa mundong ito ay hindi panghabangbuhay
ang kasikatan, kayamanan, at katalinuhan
lahat ay may hangganan.

Kaya habang may panahon, kailangan nating bumangon
at lumaban sa bawat hamon.

Minsan, may mga dahilan tayong hindi na umasa,
ngunit hindi ibig sabihin ay wala na tayong pag-asa.

Aminin natin,
ang tao ay bihirang makuntento nais ang lahat,
kung maaari ay kanya pag-aari.

Minsan, dahil sa ating kasakiman,
nakalilimutan nating tayo na pala ang sanhi ng pag-aalinlangan
at kapahamakan sa lipunan.

Paano nga ba natin ito masosolusyunan?

Sa aking opinyon,
ang kailangan ng tao ay pagkakaisa, pagkakaunawaan, at pagpapahalaga sa isa't isa.

Sapagkat kung tayo'y magpapaalipin sa ating masasamang hangarin,
walang katahimikan,
bangayan at awayan lamang ang kalalabasan.

Kaya't huwag na nating hayaang mangyari iyon

Bilang mga mamamayan,
dapat nating isaalang-alang ang kapakanan ng sambayanan.

Sapagkat kung ang lahat ng biyaya ay tuluyang masisira,
dahil sa ating kapabayaang,
darating at darating ang araw na ating kinatatakutan,
ang araw na kukunin ng kalikasan,
ang lahat ng ipinagkalob sa atin, at tayo'y tuluyang iiwan.

